

OILAGA PSIXOLOGIK XIZMAT KO'RSATISHNING PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI

To'ymurodova Nilufar To'lginovna

BuxPXTI 2-bosqich magistranti.

Annotatsiya. Maqolada oila, oilaviy munosabatlarda shaxslarga psixologik xizmat ko'rsatishning psixologik mexanizmlari haqida muloza yuritilgan.

Kalit so'zlar: oila, psixologik xizmat, shaxslararo munosabatlar tizimi, oila nikoh munosabatlari.

Аннотация. В статье рассматриваются психологические механизмы психологического обслуживания индивидов в семье, семейных отношениях.

Ключевые слова: семья, психологическая служба, система межличностных отношений, семейно-брачные отношения.

Annotation. the article discusses the psychological mechanisms of psychological service to individuals in Family, Family Relations.

Keywords: family, psychological service, interpersonal relationship system, family marriage relationship.

Oila, oilaviy munosabatlar, ayniqsa oiladagi ota-onalar bilan farzandlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar insoniyat jamiyati yuzaga kelgan ilk davrlardan buyon, shuningdek, bugungi kunda ham eng dolzarb muammolardan biri bo'lib kelmoqda.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishishi munosabati bilan ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti yangi bosqichiga ko'tarildi. Yangi demokratik jamiyatni barpo qilishning muhim omili hisoblangan umuminsoniy va umumbashariy qadriyatlarga hamda milliy an'analar rivojiga keng imkoniyatlar ochib berildi.

Mustaqillik sharofati bilan mamlakatimizdagi murakkab ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy muammolarni hal qilish bilan birga millatning o'ziga xosligi, betakror fazilatlarining asosi bo'lgan madaniy va tarixiy qadriyatlarni tiklash jarayonida xalq ta'limi tizimining tutgan o'rni beqiyosdir. Oila inson uchun muqaddas maskan, kishilik jamiyatining ijtimoiy poydevoridir. Oilaviy turmushning asosiy maqsadi - bu farzand ko'rish orqali aholini qayta tiklash, avlodlar bilan ajdodlar vorisligi va davomiyligini hamda yer yuzida insoniyat tarixiy taraqqiyotini ta'minlashdan iboratdir. Oilaviy turmush bilan jamiyat taraqqiyotining doimiy mushtarakligi tufayli jamiyat taraqqiyotining barcha davrlarida ham oilaviy muammolar uning ilg'or vakillari diqqat-e'tiborida bo'lgan.

Afsuski, oila-nikoh munosabatlarining hozirgi davrga kelib zaiflashib borayotganligi dunyoning deyarli ko'pchilik mamlakatlarida: Amerika Qo'shma shtatlari, Angliya, Frantsiya, Germaniya, Boltiq bo'yi davlatlari, Rossiya va boshqa qator davlatlarda yaqqol namoyon bo'lmoqda o'zbek oilalari hayotida oila-nikoh munosabatlarining zaiflashuvi va uning buzilishlari yuqorida qayd etilgan davlatlardagiga qaraganda ancha kam bo'lsa-da, afsuski ajralishning asoratlari oila a'zolari va qarindosh-urug'lar o'rtasida nihoyatda ayanchli oqibatlar, noxush holat va hodisalar keltirib chiqarayotganligi kuzatilmogda. Demak, oilalarning buzilishi va uning oqibatida yuzaga keladigan turli xildagi asoratlari ijtimoiy psixologiya va etnopsixologiya fanlarining tadqiqot predmeti sifatida keng o'rganishni taqozo etadi. O'zbekiston psixologlari tomonidan o'zbek oilalariga xos muammolarni o'rganish yuzasidan bir qator muvaffaqiyatli ilmiy izlanishlar olib borilgan. Ana shu ilmiy ishlarda oila-nikoh munosabatlari, yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash, o'zbek oilalaridagi milliy o'ziga xoslik, undagi nizolar va ularni keltirib chiqaruvchi muhim sabablar, ajralishlar va ularning salbiy asoratlari kabi birqator masalalar har tomonlama o'rganilib tahlil qilingan. Biroq, yuqoridagi ilmiy izlanishlarda oila barqarorligiga shaxslararo munosabatlar ta'sirining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari maxsus tadqiqot predmeti

sifatida o'rganilmagan. Aslida oilaviy turmushda yuzaga keladigan muammolar, hatto oilaning buzilishi va uning salbiy asoratlari, hamma-hammasi undagi shaxslararo munosabatlar ta'sirining natijasi ekanligini hech qachon unutmasligimiz kerak. Bundan kelib chiqadigan xulosa shundan iboratki, oila barqarorligi, baxtli va farovon turmush kechirish, albatta, shaxslararo munosabatlar ta'sirining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari bilan uzviy bog'liq bo'lganligi tufayli, aynan shu muammo yuzasidan ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishni taqozo etadi.

Oiladagi psixologik muhit - boshqa har qanday gruppada bo'lgan qonunlardan tarkib topadi. Biroq oilada ish birmuncha murakkabroqdir. Unda kishilar o'z hayotining ko'proq qismini o'tkazadi. Ular bir-birlari bilan ko'proq samimiy tuyg'ular va munosabatlar orqali bog'langandir. Oila baxtining asosida oilaning psixologik muhiti yotadi. Oilaning psixologik muhitiga er-xotinlarning ham, umuman kishilarga ham oila a'zolariga va bir-birlariga bo'lgan munosabatlari ta'sir qiladi.

Sotsiolog-psixologlar baxtli va baxtsiz oilalarda o'ziga va xotiniga bo'lgan munosabatlarning xususiyatlarini aniqlaganlar. Ular qiziqarli faktlarga ega bo'ldilar. Oiladagi psixologik muhit er-xotin qiziqishlarining umumiyliги bilan xarakterlanadi, eng muhimi ularning ikkalasi ham qiziqish bilan hisoblasha bilishlarida va e'tibor bera bilishlaridadir. Er-xotin katta ijtimoiy muammo va talablar bilan yashaydigan oilalargina baxtli bo'lishlari mumkin. Oiladagi qulay axloqiy-psixologik muhit er-xotin va oilaning boshqa a'zolarida o'ziga ishonish, kishilarga ishonish, quvnoqlik, vazminlik kabi fazilat va tuyg'ularni shakllantirishga ta'sir ko'rsatadi. Psixologik muhit kishilarning muvofiqligida yanada aniq namoyon bo'ladi. Kishilar bir-birlari bilan muvofiqligi, avvalo hayotning qadri, qiziqishlari, emotsional ko'rsatmalarining umumiy tarzi hamohangligi nazarda tutiladi, natijada oilada bir-birini tushunish, boshqalarning qadrini ham, shuningdek insonni qanday bo'lsa shundayligicha qabul qiladi. Oila a'zolarida psixologik qulaylik ishonchlik, himoyalaniş, bir-birining muomalasidan qatnoatlanish muvofiqlikning ichki ob'ektiv ko'rsatgichidir. Oila psixologiyasi ijtimoiy psixologiyaning bir tarmog'i sifatida XX asrning oxirlariga kelib shakllangan. XXI asrga kelib esa uning inson hayotidagi ahamiyati va jamiyat ma'naviyatini barqarorlashtirishdagi roli yanada sezila boshladi. Zero, dunyoning qator mamlakatlari, jumladan, rivojlangan davlatlarda ham oila va nikoh munosabatlaridagi bo'hron, psixoterapevtlar yordamiga muhtojlik kabi holatlar ushbu maskanning muammolarini o'rganish va shu yo'nalishda maqsadli tadqiqotlar, ilmiy-amaliy tadbirlarni amalga oshirish lozimligini uqtirmoqda. Oilaviy munosabatlar psixologiyasi va ushbu masalaga qarashlar tarixidan shu narsa ayon bo'ldiki, inson, uning kim bilan va qanday yashashi muammosiga qiziqish qanchalik uzoq o'tmishga borib taqalsa, oila psixologiyasining fan tarmog'i sifatida shakllanishi shunchalik navqiron va yosh bo'lib, uning shakllanishi yangi davrga to'g'ri keladi.

Oilaviy hayot psixologiyasi, shunday qilib, insonlarning qanday qilib o'zaro qovushishlari, birgalikda yaxshi niyat bilan oila – ro'zg'or yuritishlari, bahamjihatlikda hayot kechirishlarini o'rganuvchi fan tarmog'idir. Har bir oila konkret davr, vaqt, zamon va makonda mavjud bo'lganligi sababli, u avlodlararo bog'liqlik, ma'naviy meros, milliy an'analar, urf-odatlar va rasm-rusmlarni saqlovchi noyob insoniy uyushmadir. Shu institut bo'lgani sababli, har bir millat, elat va xalqlarning noyob udumlari asrlar osha saqlanib kelmoqda. Umuman, nikoh deb atalmish qadriyatning mavjudligi va unga avlodlarning e'tiqod qilishi ham oilaning muhim vazifasidir.

Jamiyat taraqqiyotida yangi avlodlarning paydo bo'lish oila qurish ijtimoiy tabiiy zaruratidir. Yosh avlod hayotining ko'p qismi oilada o'tadi. Shu boisdan bola turmushning murakkab tomonlari bilan xuddi shu ota-ona maskanida tanishadi shuning uchun ham oila jamiyatining boshlang'ich yacheykasi sifatida bolalarning axloqi, yurish-turishi, xattixarakterie'tiqod va dunyoqarashga tarbiyaviy ta'sir ko'rsatishi hamda ularni turmush qurishga tayyorlab borishi lozim. Oiladagi mavjud an'analar, urf-odatlar, rasm-rusmlar va marosimlarning ijobiy ta'sirida yigit va qizlar asta-sekin kamol topib boradilar. Hozirgi zamon o'zbek oilasidagi an'analar va turli marosimlarning ijobiy ta'siri kuchli bo'lib xalqimizning uzoq o'tmishidagi axloqiy xislatlarini ifodalovchi mehmondo'stlik insonparvarlik, xush ellik, uy va hovlini ozoda saqlashda o'z ifodasini topadi. Shu narsani eslatib o'tish kerakki kattalar so'ziga quloq solish, ularning izmidan borish mutloq itoatguylikka tobelikka aylanib ketmasligi lozim. Turmush

chorraxalarida shunday xodisalarni uchratish mumkinki, andishalik oqibatida inson jur'atsizlik domiga duchor bo'ladi. Yoshlarni turmush qurishga tayyorlashda ularning ma'naviyati va ruxiyati xususiyatlarini izchillik bilan urganish, rivojlanishi va kamol topishi qonuniyatlari bilan yaqindan tanishishi, axloq-odob, qonun-qoidalarni egallash imkoniyatlari, muayyan hayotiy muammoning etnopsixologik mohiyatini anglash shart-sharoitlari to'g'risida keng ko'lamdagi malumotlar berish ayni muddaodir. Yoshlarni turmush qurishga muvaffaqiyatli tayyorlashni ko'zlab ish tutish uchun yigit va qizlarning jinsiy tarbiyasini to'g'ri yo'lga qo'yish, oilaviy turmushining quvonchlari, tashvishlari taxlikalari yuzasidan muayyan darajada malumot berish ularga bardoshli va matonatli bo'lish hamda qiyinchiliklarni mardonovar engish yo'llarini tushuntirish maqsadga muvofiqdir.

Sharq mutafakkirlarining oila va oilada bola tarbiyasiga oila shajarasining ahamiyati haqidagi qarashlari, shu bilan bir qatorda ota-onalarning farzandlariga bo'lgan o'zaro munosabatlarida shakllanadigan hulq-atvori me'yorlarini belgilab beruvchi asosiy manbalardan bo'lmish Qur'oni Karim va Hadisu-shariflarda bu munosabatlar o'z aksini topgan bo'lib, ular xalqimiz o'rtasida an'anaviy tarzda ijtimoiy me'yor vazifasini o'tab kelgan. Xalq og'zaki ijodida (doston, matal, maqol va masallar), diniy manbalarda, o'tmish mutafakkirlaridan Al-Xorazmiy, Abu-Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Xoja Ahmad Yassaviy, Kaykovus, Yusuf Xos Hojib, Ahmad Yugnakiy, Imom at-Termiziy, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Amir Temur, Abdulla Avloniy, Zahiriddin Muhammad Bobur va boshqalar xalqimiz uchun bola tarbiyasi borasida, oilada ota-onalar va bolalar, aka-ukalar, opa-singillar o'rtasidagi o'zaro munosabat masalalari bo'yicha keng ulkan va o'lmas asarlar yaratganliklari qisqacha yoritilgan.
